

ГАДЖЕТЫ КАК ПОМОЩНИКИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Махмудова Наргиза Равшановна

Ферганский государственный университет,
старший преподаватель кафедры английского языка

nargizam148@gmail.com

Ахмедова Азизахон Уткиржон кизи

Ферганский государственный университет,
Факультет иностранных языков, студентка 1 курса

ahmedovaazizaxon5@gmail.com

АННОТАЦИЯ Сегодня мы не можем отказаться от использования современных технологий. Именно поэтому я решила написать статью об этом. Основные идеи этой статьи - роль гаджетов в обучении английскому языку, преимущества и недостатки их использования. С помощью этой статьи вы можете ознакомиться с результатами исследования о том, как технологии помогают нам в изучении иностранных языков, особенно при изучении английского языка.

Ключевые слова: современные технологии, образовательный процесс, образовательные технологии, изучение иностранных языков, интернет-ресурсы для обучения, экономия времени.

ВВЕДЕНИЕ

Насколько я знаю, с развитием технологий мы все больше привязываемся к ним и больше используем гаджеты для обучения, а не печатанные книги. Несмотря на это, технологии помогают нам и облегчают изучение чего-либо, особенно изучения иностранных языков.

РЕЗУЛЬТАТ

Результаты исследования о том, насколько электроника помогает нам в изучении чего-либо: эти умные устройства, которые помогают нам во всем,

действительно облегчают нашу учебу. Мы можем легко найти любую информацию, мы можем не томиться кучей книг, а скачивать их на свои устройства и пользоваться ими где угодно и когда угодно. При изучении любого иностранного языка словари все равно нужны, благодаря нашим телефонам и компьютерам нам не всегда приходится носить с собой огромные словари, но мы можем написать нужное слово в переводчик или словарь на телефоне и посмотреть перевод нужное слово.

ОБСУЖДЕНИЕ

А теперь давайте обсудим: Зачем нам нужны гаджеты в учебе? Мы используем их, чтобы найти дополнительную информацию по теме в Интернете; используем калькуляторы, словари, книги, установленные в устройствах. Но возникает вопрос: как люди учились раньше, когда не было гаджетов, если в наше время технологии стали неотъемлемой частью процесса обучения? Мой ответ таков: в те времена, когда таких возможностей не было, люди были намного умнее, сообразительнее и трудолюбивее, чем сейчас, потому что тогда люди искали любую нужную информацию таким образом: сначала находили книги с нужной информацией, то они читали всю книгу, чтобы найти нужную информацию, и это занимало много времени. И теперь мы делаем это? Нет! Просто пишем вопрос в Google или Яндекс, и через несколько секунд видим на экране ответ на вопрос или то, что искали. Люди могут сказать, что это бесполезно, что технология делает всех ленивыми и переписывает чужую работу. Но на мой взгляд, при использовании с добрыми намерениями вероятность причинения вреда невелика. Могу сказать, что эти устройства помогают нам экономить наше драгоценное время тем, что любую информацию мы можем получить за несколько секунд.

Преимущества технологий в образовании: Учителя хотят улучшить успеваемость учащихся, и технологии могут помочь им в достижении этой цели. Технологии в классе должны облегчить работу учителей, не увеличивая их рабочий день.

Технологии предоставляют учащимся легкодоступную информацию, ускоренное обучение и веселые возможности практиковать то, что они изучают. Это позволяет учащимся изучать новые предметы и углублять свое понимание сложных концепций, особенно в STEM.

Исследования показали, что многим преподавателям было трудно интегрировать технологии в образование. Это может быть связано с тем, что многим преподавателям еще предстоит изучить взаимосвязь между технологиями и педагогикой. Это может сыграть огромную роль в поощрении критического мышления учителей, пытающихся интегрировать технологии в образование.

Всемирный экономический форум сообщает, что, хотя технологии могут помочь молодым учащимся учиться и приобретать знания, например, в игре, данные свидетельствуют о том, что обучение более эффективно под руководством взрослого, например учителя.

Преимущества использования технологий в образовании:

1. Студенты с большим энтузиазмом учатся.
2. Помогите учащимся с плотным графиком, свободой работать дома в свободное время.
3. Обучать учащихся новым технологическим навыкам, которые они смогут использовать позже на рабочем месте.
4. Снизить расходы на бумагу и ксерокопирование, продвигая концепцию «зеленой революции».

Ассоциация образовательных коммуникаций и технологий (АЕСТ) определила образовательные технологии как «исследование и этическую практику облегчения обучения и повышения производительности путем создания, использования и управления соответствующими технологическими процессами и ресурсами».

Степень, в которой электронное обучение помогает или заменяет другие подходы к обучению и преподаванию, варьируется в диапазоне от полного

дистанционного обучения до полного онлайн-обучения. Различные описательные термины использовались (несколько непоследовательно) для классификации степени использования технологий. Например, «гибридное обучение» или «смешанное обучение» может относиться к вспомогательным средствам в классе и ноутбукам или может относиться к подходам, при которых традиционное время в классе сокращается, но не устраняется и заменяется некоторым онлайн-обучением.

«Распределенное обучение» может описывать либо компонент электронного обучения гибридного подхода, либо полностью онлайн-среды дистанционного обучения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технологии оказывают положительное влияние на образование и в то же время могут иметь и отрицательные последствия. Преподаватели и учащиеся должны использовать преимущества этого в хорошем свете и устранять недостатки, которые мешают многим учащимся, а также школам достичь совершенства.

«Дети, которые, возможно, захотят рисовать в течение всего урока, теперь могут создать инфографику, чтобы продемонстрировать свои способности и понимание содержания, чего я, возможно, раньше не видел и не оценивал», — сказал Грин.

Роль технологий в изучении иностранных языков - очень велика. Невозможно изучить какой-либо иностранный язык без использования гаджетов.

Новые информационные технологии привлекают учащихся и являются одним из главных их интересов. Поэтому использование информационных технологий в учебном процессе способствует формированию положительной мотивации. Преимущество использования компьютера заключается в том, что он позволяет повысить профессиональный уровень преподавателей. Знакомство с новыми ИКТ поражает своими возможностями, которые

открываются для совершенствования учебного процесса и системы образования в целом.

Новые информационные технологии, внедряемые в образовании, способствуют его подъёму на качественно новый уровень. Из опыта работы с информационно-коммуникативными технологиями я могу сказать, что они несомненно способствуют повышению у детей мотивации к изучению английского языка и формированию индивидуальных, творческих, познавательных способностей.

Именно информационные технологии способны сделать учебный процесс для школьника личностно значимым, в котором он сможет полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить свои исследовательские способности, фантазию, креативность, активность, самостоятельность. Недаром эта технология относится к технологиям 21 века. Очевидно, что уже в ближайшее время изучение иностранных языков с внедрением новых информационно-коммуникативных технологий из области исследований перейдёт в область обучения и получит широкое распространение.

На уроках английского языка созданы условия для включения учащихся в активный и добровольный процесс формирования знаний и обобщенных способов деятельности. Компьютеры, Интернет, телекоммуникационные сети оказывают огромное влияние на детей и молодежь, образуя вокруг современного ребенка особый информационный мир, влияя на его сознание и развитие.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Abbasova, N. K. (2018). Using Effective Techniques Developing Learners' Critical Thinking in Teaching English Proverbs and Sayings. *Eastern European Scientific Journal*, (6).
2. Шермухаммадов, Б. (2012). Использование различных методов, форм и средств в воспитании молодежи. *Актуальные проблемы современной науки*, (5), 80-83.

3. Shermukhammadov, B. (2022). Creativity of a Teacher in an Innovative Educational Environment. *Journal of Higher Education Theory and Practice*, 22(12), 127.
4. Maxmudova, N. (2022). PRAGMATIC SIGNS OF ORNITHONYMS IN PROVERBS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 88-91.
5. Makhmudova, N. R. (2019). The use of multimedia learning tools in the English language. *Мировая наука*, (9), 44-48.
6. Maxmudova, N. (2022). ТУРДОШ ТИЛЛАРДАГИ БОЛАЛАРГА ЎЗБЕК ТИЛИНИ ЎРГАТИШ БЎЙИЧА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР. *Science and innovation*, 1(B8), 550-556.
7. Maxmudova, N. (2022). SOME COMMENTS ON TEACHING UZBEK LANGUAGE TO CHILDREN OF RELATED LANGUAGES. *Science and Innovation*, 1(8), 550-556.
8. Maxmudova, N. (2023). Forming Methods of Ornithonyms in Uzbek and English Languages. *Miasto Przyszłości*, 32, 342-346.
9. Makhmudova, N. R., & Ergasheva, N. D. (2018). COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING. *EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY*, 104-105.
10. Makhmudova, N. R. (2019). The use of multimedia learning tools in the English language. *Мировая наука*, (9 (30)), 44-46.
11. Maxmudova, N. (2022). PRAGMATIC SIGNS OF ORNITHONYMS IN PROVERBS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 88-91.
12. Maxmudova, N. (2022). PRAGMATIC SIGNS OF ORNITHONYMS IN PROVERBS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(2), 88-91.
13. Maxmudova, N. (2021). BIRD NAMES REALLY MATTER: FEATURES OF ORNITHONYMES IN LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (5), 116-118.

14. Usmonova, D. S., & Yusupova, M. I. Q. (2021). Comparative analysis of the somatic phraseological units of the English and Russian languages with the component "heart". *Current research journal of philological sciences (2767-3758)*, 2(11), 94-99.
15. Усмонова Д. С. Роль и особенность соматических фразеологизмов различных языков // *Мировая наука*. – 2019. – №. 9. – С. 250-252.
16. Satvoldievna, U. D., & Qizi, A. M. N. (2020). Comparative typological analysis of semantic-structural features of conditional inclination in different systematic languages. *Проблемы современной науки и образования*, (4-2 (149)), 21-23.
17. Satvoldievna, U. D., & Qizi, R. K. B. (2020). Linguistic analysis of puns in the English language. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 38-40.
18. Satvoldiyevna U. D. et al. Political Euphemisms in English and Uzbek Languages (A Comparative Analysis) // *Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching*. – 2022. – Т. 9. – С. 92-96.
19. Satvoldievna, U. D. (2021). Axiological Characteristics Of English, Uzbek And Russian Phraseological Units. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 40-45.
20. Satvoldievna, U. D. (2020). A typological analysis of body parts names in English as part of somatic phraseology. *Проблемы современной науки и образования*, (2 (147)), 32-34.